
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 004.056

DOI 10.5281/zenodo.19809030

Зимин А. А.

Зимин Андрей Андреевич, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, стр. 1, д. 82, проспект Вернадского, Москва, Россия, 119571. E-mail: limonhick@gmail.com.

Информационная безопасность государственного управления: угрозы и противодействия

Аннотация. В научной статье рассматриваются актуальные угрозы информационной безопасности государственного управления в условиях цифровой трансформации публичной власти и реализации национального проекта «Экономика данных» (2025–2030 гг.). Обосновывается, что современная система государственного управления сталкивается как с информационно-техническими, так и с информационно-психологическими рисками, затрагивающими устойчивость государственных институтов, безопасность данных и доверие граждан. Проанализированы основные подходы в научной литературе к пониманию природы данных угроз и механизмов их нейтрализации. Особое внимание уделено кадровому фактору на фоне ярко выраженного кадрового «голода», адаптивной защите государственных информационных систем и координации субъектов обеспечения информационной безопасности.

Ключевые слова: информационная безопасность государственного управления, киберугрозы, государственные информационные системы, защита информации, информационные риски, кибербезопасность органов власти.

Zimin A. A.

Zimin Andrey Andreevich, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, building 1, building 82, Vernadsky Avenue, Moscow, Russia, 119571. E-mail: limonhick@gmail.com.

Information security of public administration: threats and countermeasures

Abstract. This research article examines current threats to public administration information security amid the digital transformation of public administration and the implementation of the national «Data Economy» project (2025–2030). It argues that the modern public administration

system faces both information-technical and information-psychological risks affecting the resilience of government institutions, data security, and public trust. The article analyzes key approaches in the scientific literature to understanding the nature of these threats and mechanisms for mitigating them. Particular attention is paid to the personnel factor amid a pronounced personnel shortage, adaptive protection of government information systems, and coordination of information security entities.

Key words: information security of public administration, cyber threats, government information systems, information protection, information risks, cybersecurity of government agencies.

Актуальность исследования. На сегодняшний день в России наблюдается ускорение темпов цифровой трансформации, что, в частности, обусловлено национальными проектами «Цифровая экономика Российской Федерации» (2019–2024 гг.) и «Экономика данных и цифровая трансформация государства» (2025–2030 гг.). Информационная безопасность государственного управления в условиях становления Индустрии 4.0 (концепция К. Шваба) или Шестого технологического уклада (концепция российского ученого Н.Д. Кондратьева) приобрела значение одного из базовых факторов устойчивости публичной власти и защиты национальных интересов. Современное государственное управление все в большей степени зависит от межведомственного электронного взаимодействия, облачных платформ и цифровых сервисов для граждан и организаций. основополагающим нормативно-правовым актом является Постановление Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 года № 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия».

В этих условиях любое нарушение конфиденциальности, целостности или доступности информации способно повлечь как технические сбои, так и экономические, геополитические последствия.

Значимость проблемы определяется тем, что цифровизация государственного и муниципального управления, с одной стороны, повышает оперативность и доступность публичных услуг (так, в 2025 году на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» появилось около тысячи новых услуг — всего сейчас на портале свыше 1,6 тыс.

федеральных и региональных услуг и сервисов), а с другой стороны, формирует новые уязвимости. Органы государственной власти становятся объектом целенаправленных кибератак, утечек данных, фишинговых кампаний и вредоносного программного воздействия. Государственный сектор представляет для нарушителей особую ценность, поскольку именно в нем сосредоточены персональные данные граждан, а также сведения служебного характера.

Дополнительную значимость исследованию придает необходимость перехода от реактивной модели обеспечения безопасности к превентивной. В ряде случаев защита в государственном секторе продолжает строиться по принципу «устранения последствий уже совершенных атак», тогда как современные условия требуют опережающего управления рисками, выявления уязвимостей на ранних стадиях. За 2025 год 73 % всех утечек данных из российских организаций пришлось на государственный сектор [11]. В топе по уязвимым направлениям сферы ритейла и услуг. Аналитики «Коммерсантъ» отмечают, что сложившаяся ситуация в государственных структурах связана с политической мотивацией хакеров, а также низким уровнем кибербезопасности некоторых организаций [11].

Обзор научной литературы по теме статьи.

Одно из направлений академических исследований связано с анализом угроз информационной безопасности государственного сектора как элемента национальной безопасности. Так, в работе А.А. Попковой, К.В. Парфенова и А.Р. Алборова исследуются современные угрозы государственному сектору России, их ин-

ституциональные особенности. Авторы подчеркивают, что именно государственный сектор является одной из наиболее чувствительных сфер, поскольку последствия атак затрагивают интересы общества и государства в целом [9, с. 90].

Следующее направление представлено исследованиями, в которых анализируются современные риски цифровой трансформации государственного и муниципального управления (частично обусловлено цифровым неравенством — так в 2025 г. продолжается реализация программы «Устранение цифрового неравенства 2.0» в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства»). Цель — обеспечить доступ к высокоскоростному интернету и услугам связи в населенных пунктах с населением от 100 до 1000 человек). В работе М.В. Перовой, Н.Д. Никоненко и М.В. Прокопенко раскрываются ключевые риски цифрового управления, связанные с ростом зависимости от ИКТ, усилением угроз утечки данных, расширением атак на сотрудников [6, с. 55].

Существенный вклад в разработку указанной проблематики внесли О.С. Авсентьев и Э.А. Томилова, предложившие модель адаптивного управления защитой информации в процессе создания государственной информационной системы [1, с. 65]. Их подход особенно важен тем, что защита рассматривается как на стадии эксплуатации системы, так и на этапах формирования требований, разработки, внедрения и аттестации. Именно на ранних стадиях жизненного цикла государственной информационной системы возникают специфические угрозы утечки данных и требуется гибкая модель управления защитой, способная адаптироваться к изменению объекта защиты и динамике угроз.

Близкая по направленности проблематика представлена в исследовании И.М. Ажмухамедова и Н.Н. Багаева, в которой рассматривается программное обеспечение поддержки принятия реше-

ний по управлению составом средств защиты информации в исполнительных органах государственной власти (в рамках Приказа ФСБ России от 18 марта 2025 года № 117) [2, с. 76]. Работа имеет прикладное значение, поскольку показывает, что значительная часть проблем обеспечения безопасности в органах власти обусловлена как отсутствием конкретных защитных решений, так и недостаточной систематизацией сведений о средствах защиты, лицензиях, сертификатах, уязвимостях и рисках.

В свою очередь А.К. Дубень рассматривает проблемы административной ответственности в сфере информационной безопасности и фактически поднимает вопрос о достаточности правовых механизмов реагирования на нарушения в данной сфере [4, с. 30]. В исследовании Г.И. Шахворостова, А.И. Кустова, В.С. Самсонова и М.А. Жданова анализируются направления совершенствования административного управления системой обеспечения информационной безопасности субъекта РФ [12, с. 32].

Отдельное место занимают исследования, раскрывающие роль правоохранительных органов и специальных субъектов в системе кибербезопасности. И.В. Комаревцева рассматривает участие органов внутренних дел в обеспечении кибербезопасности (ОВД осуществляют оперативно-розыскные мероприятия в киберсреде, расследуют преступления), указывая на значение правоохранительной составляющей в выявлении, предупреждении и пресечении правонарушений в информационной сфере [5, с. 190].

Социальный аспект дополняется работами А.К. Поляниной, посвященными гражданскому активизму и роли института детского омбудсмена в обеспечении информационной безопасности личности [7, с. 65]. Исследования имеют важное значение для темы статьи, поскольку демонстрируют, что система информационной безопасности в современном государстве не ограничивается государствен-

ной властью как единственным субъектом защиты.

Постановка проблемы исследования.

Несмотря на развитие нормативно-правовой базы, цифровой инфраструктуры и специализированных механизмов защиты, государственное управление в России сохраняет высокий уровень уязвимости перед современными информационными угрозами. Проблема исследования заключается в том, что существующая система обеспечения информационной безопасности государственного управления развивается неравномерно — отдельные направления совершенствуются достаточно активно, но общая модель противодействия угрозам по-прежнему нередко носит фрагментарный и реактивный характер.

Описание и обоснование методологии исследования.

Методология исследования определяется сложностью и многослойностью предмета. В качестве базового использован системный подход, позволяющий рассматривать государственное управление как единую многоуровневую систему. Отдельного внимания заслуживает институциональный подход, который позволяет исследовать распределение полномочий между субъектами обеспечения информационной безопасности, выявить роль органов государственной власти, правоохранительных структур. Помимо прочего, в работе используется риск-ориентированный подход, поскольку именно категория «риска» позволяет увязать вероятность реализации угрозы, уязвимость системы и масштаб возможного ущерба.

Результаты исследования.

На сегодняшний день в России базовую опасность для государственного сектора представляют информационно-технические угрозы. К ним относятся атаки на государственные информационные системы, компрометация сетевой инфраструктуры, рассылка вредоносного программного обеспечения, фишинговые кампании, хищение учетных данных. В

2021 г. произошла мощная DDoS-атака на «Госуслуги» и финансовый сектор — первая атака мощностью более 680 гигабит в секунду зафиксирована 10 ноября 2021 г. 11 ноября в течение 20 минут некоторые пользователи столкнулись со сложностями входа на портал [10]. Отдельным объектом атаки являлся «робот Макс» — экспериментальный чат-бот, который не имеет доступа к личным данным пользователей и разработан исключительно для консультаций. В отличие от традиционных форм противоправного воздействия современные кибератаки ориентированы как на мгновенное причинение ущерба, так и на длительное незаметное присутствие в инфраструктуре. Так, 26 февраля 2022 года официальный сайт ОАО «РЖД» подвергся кибератаке, в результате которой некоторые страницы сайта загружались медленно или не открывались вовсе. В июне того же года со стороны Украины проведена очередная DDoS-атака на «Госуслуги». Согласно информации, предоставленной Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, около 9:30 по московскому времени в украинских Telegram-каналах появились призывы к атакам на «Госуслуги» и на всю инфраструктуру электронного правительства [10].

Итак, в государственном управлении одной из ключевых уязвимостей остается человеческий фактор. Цифровая инфраструктура может быть оснащена современными средствами защиты, но действия работников органов власти и подведомственных организаций часто становятся отправной точкой успешной атаки. Установлено, что угрозы реализуются через невнимательность персонала, несоблюдение правил «цифровой гигиены», ошибки при работе с электронной почтой, документами и удаленными сервисами [3, с. 42]. Устойчивость государственного управления в цифровой среде зависит как от качества технических решений, так и от уровня информационной культуры сотрудников. Так, в РАН-ХиГС действует дополнительная профес-

сиональная программа повышения квалификации «Госслужащий будущего: цифровые компетенции и инструменты». Программа включает темы по оптимизации процессов, формированию команд цифровой трансформации, работе с данными и внедрению ИИ-решений.

На фоне сложной макроэкономической и геополитической ситуации распространение деструктивного контента, манипулятивных сообщений, фейковой информации создает риски для общественной стабильности и доверия к государственным институтам. Так, в 2023 г. В.В. Путин подписал Федеральный закон Российской Федерации от 4 августа 2023 года № 425-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (устанавливается административная ответственность за правонарушения для владельцев социальных сетей). Особое значение имеют риски, связанные с детьми и подростками, поскольку воздействие вредного контента в этой среде имеет долговременные социальные последствия.

Исследование показывает, что значительная часть проблем возникает из-за неэффективного управления их составом, отсутствия полной и актуальной информации о сертификатах, лицензиях, установленных решениях, уязвимостях и рисках. С данной позиции важно подчеркнуть Указ Президента Российской Федерации от 30 марта 2022 года № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». Подтверждается необходимость использования систем поддержки принятия решений в деятельности исполнительных органов государственной власти.

Институты гражданского общества становятся все более значимыми участниками системы обеспечения информационной безопасности. Гражданский активизм способен выполнять функции мониторинга цифровых рисков, обществен-

ного контроля и посредничества между обществом и государством. Институт детского омбудсмена в этой системе выполняет важную координирующую и посредническую функцию. Отдельного внимания заслуживает Роскомнадзор — федеральный орган исполнительной власти, который осуществляет федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением требований в связи с распространением информации в информационно-телекоммуникационных сетях, включая интернет [8, с. 51].

Обсуждение результатов исследования.

Полученные результаты позволяют утверждать, что информационная безопасность государственного управления является интегральной характеристикой устойчивости публичной власти в цифровую эпоху. Технические атаки на государственные системы направлены на получение доступа к данным, нарушение функционирования сервисов («Госуслуги», робот «Макс»). Однако их последствия часто выходят за рамки ИТ-среды и затрагивают социальную сферу — вызывают недоверие к государственным институтам, формируют тревожность, провоцируют дестабилизацию общественных процессов.

Важным выводом является также то, что одной из главных слабых сторон государственного управления остается кадровый компонент. В частности, в 2025 году дефицит кадров в ключевых направлениях ИТ-отрасли усилился, несмотря на общее охлаждение ИТ-рынка [13]. Человеческий фактор выступает системной уязвимостью. Следовательно, государственная политика в данной сфере ориентирована на формирование устойчивой цифровой культуры у сотрудников органов власти и на повышение общей ответственности за соблюдение регламентов информационной безопасности.

Результаты и выводы.

Итак, информационная безопасность государственного управления в современных условиях представляет собой

комплексное состояние защищенности информационной инфраструктуры, управленческих процессов, кадрового состава и общественной коммуникации от технических и информационно-психологических угроз. На сегодняшний день основными угрозами для государственного управления выступают кибератаки на информационные системы, утечки данных, атаки через сотрудников

и подрядчиков, а также деструктивное информационное воздействие на личность, общество и государственные институты. Ключевым направлением противодействия становится укрепление кадровой устойчивости государственного сектора (за счет повышения цифровой грамотности, формирования «цифровой гигиены»).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Авсентьев О. С., Томилова Э. А. Модели адаптивного управления защитой информации в процессе создания государственной информационной системы // Доклады Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники. 2024. № 4. С. 61–73. DOI 10.21293/1818-0442-2024-27-4-61-73.
2. Ажмухамедов И. М., Багаев Н. Н. Структура программного обеспечения для поддержки принятия решений по управлению составом средств защиты информации исполнительных органов государственной власти // Прикаспийский журнал: управление и высокие технологии. 2023. № 2(62). С. 74–85.
3. Башлуева Н. Н., Башлуева М. А., Смирнова Л. Я. Проблемы противодействия угрозам и вызовам информационной безопасности личности, общества и государства в условиях цифровизации // Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал. 2024. № 2. С. 40–46.
4. Дубень А. К. Актуальные проблемы административной ответственности в сфере обеспечения информационной безопасности // ВВ: Административное право и практика администрирования. 2022. № 4. С. 28–39.
5. Комаревцева И. В. Основные направления участия органов внутренних дел в системе кибербезопасности // Образование и право. 2022. № 11. С. 189–191. DOI 10.24412/2076-1503-2022-11-189-191.
6. Перова М. В., Никоненко Н. Д., Прокопенко М. В. Современные риски информационной безопасности в условиях цифровой трансформации государственного и муниципального управления: пути преодоления // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. 2025. № 4. С. 54–62.
7. Полянина А. К. Государственное управление и гражданский активизм в сфере обеспечения информационной безопасности личности // Этносоциум и межнациональная культура. 2024. № 8(194). С. 63–71.
8. Полянина А. К., Чистяков В. А. Государственное управление и институт детского омбудсмена в сфере обеспечения информационной безопасности личности // Общество: политика, экономика, право. 2024. № 6. С. 47–54. DOI 10.24158/per.2024.6.5.
9. Попкова А. А., Парфенов К. В., Алборов А. Р. Угрозы информационной безопасности в государственном секторе России // Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика. 2024. № 4. С. 77–93. DOI 10.31660/1993-1824-2024-4-77-93.
10. Самые крупные хакерские атаки в России с 2021 по 2025 год // Компьютерра. 2025. URL: <https://www.computerra.ru/309334/samye-krupnye-hakerskie-ataki-v-rossii-s-2021-po-2025-god/> (дата обращения: 05.04.2026).
11. Хакеры власть не признают // Коммерсантъ. 2025. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/8313330> (дата обращения: 05.04.2026).
12. Шахворостов Г. И., Кустов А. И., Самсонов В. С., Жданов М. А. Актуальные направления совершенствования административного управления системой обеспечения информационной безопасности субъекта российской федерации: проблемы и предложения // Регион: системы, экономика, управление. 2022. № 1(56). С. 28–35.

13. IT рынок раздулся и теперь лопнул – есть ли дефицит в IT в 2025 году? // Tпрогер. 2025. URL: <https://tproger.ru/articles/it-rynok-razdulsya-i-teper-lopnul---est-li-deficit-v-it-v-2025-godu-> (дата обращения: 05.04.2026).

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Avsent'ev O. S., Tomilova E. A. Modeli adaptivnogo upravleniya zashchitoj informacii v processe sozdaniya gosudarstvennoj informacionnoj sistemy // Doklady Tomskogo gosudarstvennogo universiteta sistem upravleniya i radioelektroniki. 2024. № 4. С. 61–73. DOI 10.21293/1818-0442-2024-27-4-61-73.
2. Azhmuhamedov I. M., Bagaev N. N. Struktura programmogo obespecheniya dlya podderzhki prinyatiya reshenij po upravleniyu sostavom sredstv zashchity informacii ispolnitel'nyh organov gosudarstvennoj vlasti // Prikaspijskij zhurnal: upravlenie i vysokie tekhnologii. 2023. № 2(62). С. 74–85.
3. Bashlueva N. N., Bashlueva M. A., Smirnova L. YA. Problemy protivodejstviya ugrozam i vyzovam informacionnoj bezopasnosti lichnosti, obshchestva i gosudarstva v usloviyah cifrovizacii // Probely v rossijskom zakonodatel'stve. YUridicheskij zhurnal. 2024. № 2. С. 40–46.
4. Duben' A. K. Aktual'nye problemy administrativnoj otvetstvennosti v sfere obespecheniya informacionnoj bezopasnosti // NB: Administrativnoe pravo i praktika admini-strirovaniya. 2022. № 4. С. 28–39.
5. Komarevceva I. V. Osnovnye napravleniya uchastiya organov vnutrennih del v sisteme kiber-bezopasnosti // Obrazovanie i pravo. 2022. № 11. С. 189–191. DOI 10.24412/2076-1503-2022-11-189-191.
6. Perova M. V., Nikonenko N. D., Prokopenko M. V. Sovremennye riski informacionnoj bezopasnosti v usloviyah cifrovoj transformacii gosudarstvennogo i municipal'nogo upravleniya: puti preodoleniya // Gosudarstvennoe i municipal'noe upravlenie. Uchenye zapiski. 2025. № 4. С. 54–62.
7. Polyanina A. K. Gosudarstvennoe upravlenie i grazhdanskij aktivizm v sfere obespecheniya informacionnoj bezopasnosti lichnosti // Etnosocium i mezhnacional'naya kul'tura. 2024. № 8(194). С. 63–71.
8. Polyanina A. K., CHistyakov V. A. Gosudarstvennoe upravlenie i institut detskogo ombudsmena v sfere obespecheniya informacionnoj bezopasnosti lichnosti // Obshchestvo: politika, ekonomika, pravo. 2024. № 6. С. 47–54. DOI 10.24158/pep.2024.6.5.
9. Popkova A. A., Parfenov K. V., Alborov A. R. Ugrozy informacionnoj bezopasnosti v gosudarstvennom sektore Rossii // Izvestiya vysshih uchebnyh zavedenij. Sociologiya. Ekonomika. Politika. 2024. № 4. С. 77–93. DOI 10.31660/1993-1824-2024-4-77-93.
10. Samye krupnye hackerskie ataki v Rossii s 2021 po 2025 god // Komp'yuterra. 2025. URL: <https://www.computerra.ru/309334/samye-krupnye-hackerskie-ataki-v-rossii-s-2021-po-2025-god/> (data obrashcheniya: 05.04.2026).
11. Hakery vlast' ne priznayut // Kommersant". 2025. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/8313330> (data obrashcheniya: 05.04.2026).
12. SHahvorostov G. I., Kustov A. I., Samsonov V. S., ZHdanov M. A. Aktual'nye napravleniya sovershenstvovaniya administrativnogo upravleniya sistemoy obespecheniya informacionnoj bezopasnosti sub"ekta rossijskoj federacii: problemy i predlozheniya // Region: sistemy, ekonomika, upravlenie. 2022. № 1(56). С. 28–35.
13. IT ryнок razdulsya i teper' loпnul – est' li deficit v IT v 2025 godu? // Tпрогер. 2025. URL: <https://tproger.ru/articles/it-rynok-razdulsya-i-teper-lopnul---est-li-deficit-v-it-v-2025-godu-> (data obrashcheniya: 05.04.2026).

Поступила в редакцию: 19.04.2026.

Принята в печать: 01.06.2026.